

FUQAROLIK JAMIYATI VA “MA’NAVIY MAKON” TUSHUNCHALARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI

Qahhorova Nodiraxon Mirzapayasovna

TATU tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7110133>

So`nggi yillarda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgan aniq maqsadli, inson manfaatlariga har jihatdan mos yangilanish ishlari, el-yurt bilan bamaslahat ish tutish, odamlarni tinglash, ularning hayotiy muammolarini hal qilish tajribasi, ilm-fan va jamiyatni rivojlantirish – O`zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichini, dunyo hamjamiyati oldida Yangi O`zbekiston, “uchinchi renessans” maqomini shakllantirdi. Bu o`z navbatida fuqarolik jamiyati taraqqiyotining ham yangi bosqichini boshlab berdi. Fuqarolik jamiyati – har bir inson manfaatini ustuvor biluvchi, huquqiy an`ana va qonunlarga hurmat muhiti shakllantirilgan, umuminsoniy qadriyatlar e`zozlanadigan, inson huquqlari va erkinliklari so`zsiz ta`minlanadigan, davlat hokimiyati organlari ustidan samarali jamoatchilik nazorati mexanizmlari vujudga keltirilgan, inson omili va insoniy munosabatlar chuqur ma`naviy-madaniy qadriyatlarga tayanadigan erkin fuqarolik jamiyatidir[1; 6-b]. Fuqarolik jamiyatining rivoj topishi uchun butun jamiyat uchun umumiy bo`lgan qadriyatlar shakllanishi talab etiladi. Bunday holatda jamiyat a`zolari umumjamoaga xos qadriyatlarga tayanadilar va ular o`rtasida o`zaro ishonch hissi shakllanadi, natijada jamiyatda yagona ma`naviy asos vujudga keladi. Mamlakat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotining bugungi ma`nan yangi bosqichida xalq farovonligi, inson huquqlari va qadri oliy maqsad qilib belgilangan. Bu esa tamomila yangi ma`naviy makonni, ma`rifatga asoslangan jamiyatni shakllantirishni taqazo qiladi.

Shu jihatdan, “ma`naviy makon” va fuqarolik jamiyati o`zaro bog`liq va dialektik aloqadorlikda rivojlanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta`kidlaganidek, “Yangi ma`naviy makon nima? Mening nazarimda, u - biz orzu qilayotgan Yangi O`zbekistonning ma`naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma`rifatli jamiyatdir. [2: 276].

Bundan ko`rinib turibdiki, maqsadlar mushtarakligi yo`lida davlat bosh islohotchi bo`lib har bir fuqaroning huquq va manfaatlarini o`zida aks ettira olgan, o`zaro munosabatlar yuksak ma`naviyat va ma`rifatga asoslangan jamiyat chinakam fuqarolik jamiyati bo`la oladi. Fuqarolik jamiyati komil fuqarolardan, yani, uzviy bog`liqlikda bo`lgan axloqiy madaniyatiga tayanadigan huquqiy va siyosiy madaniyatga, yuksak ma`naviyatga ega bo`lgan odamlardan iborat jamiyat [3: 8 b]. Fuqarolik jamiyati rivoji ma`naviy makon barqarorligini talab qiladi, o`z navbatida fuqarolik jamiyati qanchalik rivojlanib borsa jamiyat siyosiy

hayoti ham shunchalik demokratlashadi. Bugun Yangi O'zbekiston o'z oldiga qo'ygan strategik maqsad ham - inson, uning hayoti va erkinligi oliy qadriyat bo'lgan adolatli fuqarolik jamiyati qurishdan iborat.

Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviy hayotdagi yangilanish va tub sifatiy o'zgarishlar, mafkuaviy islohotlar transformatsiyasini, ularga xos qonuniyatlar va ijtimoiy taraqqiyot strategiyalarida ma'naviy-mafkuraviy omillarning jamiyat taraqqiyotidagi falsafiy jihatlarini tadqiq etish, ularni ilmiy asoslash muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Ma'naviy makon tahlili shuni ko'rsatadiki, inson mavjudligi insonning o'zi tanlagan makonga bog'liq bo'lib, u ruhiy yoki begona deformatsiyalangan bo'lishi mumkin.[4:71] Odamlar ma'naviy makonni o'z qo'llari bilan yaratadilar, unga oila, kasbiy faoliyat, sevimli mashg'ulotlar, madaniyat, siosat va boshqalar orqali ta'sir qiladi. Inson ta'siri natijasida uning ma'naviy maydoni o'zgaradi va ijtimoiy makoni o'zgaradi, tuzilishi, mazmuni, konfiguratsiyasi, bir vaqtnig o'zida barcha yo'nalishlarda ochilish qobiliyatini o'zgartiradi. Ma'naviy makon jamiyatni birlashtirishga xizmat qiladi, umumiy manfaatlar yo'lida fuqarolar o'rtasida kelishuv bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida fuqarolik jamiyati taraqqiyotining eng muhim elementlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, fuqarolik jamiyati shakllanishining ma'naviy asoslari jamiyatning har bir qatlamini qamrab olishi joizdir. Insonlar o'z qadr-qimmatiga, jamiyatning asosiy qadriyatlari himoyasiga tura oladigan zarurat tug'ilganda ular uchun kurasha oladigan bo'lishlari, vijdon erkinligi, axloqiy normalarga rioya qilish, ijtimoiy jarayonlarni demokratlashtirishda bevosita va bilvosita ishtirok etishlari, fuqarolik pozitsiyasiga ega ekanligi jamiyatning ma'naviy asosidir. Fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish jamiyatda ro'y berayotgan barcha voqea-hodisalarni, ularning oqibatlarini va mavjud muammolarning yechimini chuqur anglashni taqozo etadi. [4: 39] Boshqacha aytganda, insonga yoshligidan singdirilgan madaniy-ma'naviy qarashlar, axloqiy qadriyatlar, an'analar, diniy-ruhiy tuyg'ular avvalo oilasi, qarindosh-urug'lari, mahallasi, millati, yurti bilan birligini, uning tarkibiy qismi ekanligini his etishiga ko'mak beradi. Natijada, uning ongi va qalbida milliy g'urur, vatanparvarlik tuyg'usi shakllanadi. Bu jarayonda shaxsda haqiqiy fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi. Zero, har qanday islohotning eng muhim samarasi, avvalo, xalqning ma'naviy-ruhiy qarashlaridagi yangilanish jarayonlari, uning ongu tafakkurining yuksalishi, mamlakatda yuz berayotgan o'zgarishlar uning hayotiga, taqdiriga daxldor bo'lganligini chuqur his qilishi va shundan xulosa chiqarishi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviyat, axloq-odob va ma'rifat jamiyat tafakkuri, demokratik islohotlar samarasini belgilovchi, fuqarolik jamiyati

asoslarini barpo etishning bosh omillaridan biridir. Ma'naviyat, axloq-odob va ma'rifat tushunchasi ilmiy talqin qilinsa, fuqarolik jamiyatini barpo etish doimiy tamoyilga, yaxlit tizimga aylanishi zarurligi ma'lum bo'ladi. Bu tizim markazida esa ma'naviyat, axloq-odob va ma'rifat kabi o'lmas qadriyatlar yetakchilik qilmog'i kerak. Shunday yekan, bugungi kunda fuqarolik jamiyati masalasini haqqoniy ravishda ma'naviyat va ma'rifat masalasi deyish mumkin. Chunki fuqarolik jamiyati – huquq, demokratiya, ma'naviyat va ma'rifat tantana qiladigan adolatli jamiyatdir.

Foydalanilgan adabiyolar:

- 1.Do'stjonov T, Hasanov S. O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lida. – T.: Toshent Moliya instituti, 2004. 6-b.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi – T.: O'zbekiston, 2021. 276-b.
- 3.Saidov A, Tadjixanov U, Odilqoriyev H. Davlat va huquq asoslari– T.: O'zbekiston, 2002.8-b.
- 4.O'tamurodov A “Ma'naviy makon” tushunchasining falsafiy mazmuni//Ma'naviyatshunoslikning dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Guliston: Университет, 2022. 71-b.
- 5.Quldoshev A. Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. O'quv qo'llanma. –T.: O'zbekiston, 2020. –39-b.